

DOI: 10.5281/zenodo.14473332

O ESTÁGIO EM AUDITORIA BIOMÉDICA COMO FERRAMENTA PARA A FORMAÇÃO MULTIDISCIPLINAR DO PROFISSIONAL BIOMÉDICO: RELATO DE EXPERIÊNCIA

Autores: Josemar Ferreira Guedes Neto; Laura Coluci Morais; Raíssa Retondo; Michelle Christine Rodrigues; Natane Barbosa Barcelos.

INTRODUÇÃO: A Auditoria Biomédica, assegurada aos biomédicos pelo Conselho Federal de Biomedicina (Resolução N° 184, 2010), desempenha um papel fundamental na implantação de atividades interdisciplinares nos serviços e sistemas em saúde. Essas ações objetivam a criação de estratégias voltadas à promoção, prevenção e manutenção da vida, à conformidade dos procedimentos e ao atendimento das necessidades dos indivíduos, conforme regulamenta os artigos 6° e 196° da Constituição Federal (1988). Desse modo, a Auditoria Biomédica se destaca como um importante instrumento para o monitoramento e aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde (SUS). **OBJETIVOS:** Este resumo visa apresentar as atividades realizadas durante o estágio obrigatório em Auditoria Biomédica e identificar suas contribuições para a formação do profissional biomédico. **MATERIAIS E MÉTODOS:** Trata-se de um relato de experiência descritivo, baseado nas vivências adquiridas durante o Estágio Obrigatório I em Saúde Pública, realizado na Secretaria Municipal de Saúde de Jataí (GO) entre 07/05/2024 e 24/07/2024, totalizando 150 horas. **RESULTADOS E DISCUSSÕES:** Durante o estágio, foi possível conhecer a Rede de Atenção à Saúde do município, bem como, normas e políticas do SUS em consonância com as atividades de regulação, controle e avaliação dos exames laboratoriais. Foram realizadas algumas atividades: conferência individual da produção ambulatorial de exames laboratoriais, acompanhamento e participação das etapas administrativas e burocráticas de faturamento dos serviços credenciados prestados; elaboração de termos de referência para aquisição de procedimentos e exames, preenchimento de planilhas de controle e monitoramento da produção e identificação de não conformidades na etapa pré-analítica de solicitação de exames. Neste cenário, verificou-se que a atuação em Auditoria Biomédica possui grande importância para a saúde pública, visto que assegura o gerenciamento de custos e a qualidade dos serviços, garantindo que todo o processo esteja de acordo com as normativas e regulamentos vigentes. **CONCLUSÃO:** Portanto, as vivências no campo de estágio proporcionaram noções e conceitos importantes na área de gestão dos serviços de saúde e de saúde pública, tendo ênfase na Política Nacional de Regulação do Sistema Único de Saúde (Portaria 1559, 2008), possibilitando que o estagiário possa estar apto a aplicar os conhecimentos adquiridos em sua atuação profissional.

Descritores: Auditor, Saúde Pública, SUS.

Instituição: Universidade Federal de Jataí